

LUDWIG
BOLTZMANN
GESELLSCHAFT
Open Innovation in Science Center

CARE4CAREGIVERS

Ein Impact Case des OIS Impact Labs
„Caring Communities for Future“

ois.lbg.ac.at

Titel:

Care4Caregivers

Ein Impact Case des OIS Impact Labs “Caring Communities for Future”

Autor:innen:

Doris Maurer (W4 Projects GmbH)

Anna Kössner (Nachbarschaftshilfe Plus)

Impact Begleitung:

Mathieu Mahve-Beydokhti (LBG OIS Center)

Laura Soyer (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Textüberarbeitung:

Agnes Walk (LBG OIS Center)

OIS Impact Lab Koordinationsteam:

Gabriela Gan (LBG OIS Center)

Laura Soyer (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Irina Vana (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Lisa Schlee (Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung, GÖG)

Herausgeber:

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Open Innovation in Science Center

Nussdorfer Straße 64

1090 Wien, Österreich

Stand: Juni 2025

ZUSAMMENFASSUNG

Das Projekt *Care4Caregivers* verfolgte das Ziel, pflegende und betreuende Angehörige in der Region Waldviertel Nord durch soziale Teilhabe, Selbstfürsorge und strukturelle Unterstützung zu stärken. In einem partizipativen Prozess wurden praxistaugliche Angebote entwickelt, die Alltagsentlastung ermöglichen und gleichzeitig soziale Netzwerke aktivieren.

Zentrale Formate wie Bewegungsgruppen, Dichtertreffs und „Brauchtum Leben“ richteten sich sowohl an pflegende Angehörige als auch an betreute Personen. Die regelmäßige Teilnahme förderte soziale Teilhabe, Eigeninitiative und gegenseitige Unterstützung im Alltag. Parallel dazu wurden Vereine als Sorgegemeinschaften gestärkt, u. a. durch Workshops und eine quantitative Befragung von Mitgliedern, um pflegebezogene Bedarfe sichtbar zu machen und neue Formen der Teilhabe zu entwickeln.

Gemeinden wurden durch gemeinsame Workshops und ein entwickeltes Rollenprofil als potenzielle Ankerpunkte für Caring Communities sensibilisiert. Die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team, der enge Praxisbezug sowie kreative Beteiligungsformate erwiesen sich als zentrale Erfolgsfaktoren. Gleichzeitig wurde sichtbar, dass langfristige Wirkungen strukturelle Verankerung und politisches Engagement erfordern. *Care4Caregivers* zeigt: Eine sorgende Gemeinschaft entsteht durch Beteiligung, Begegnung – und das bewusste Sichtbarmachen von Sorgearbeit in der Gesellschaft.

INHALTSVERZEICHNIS

ZUSAMMENFASSUNG	3
INHALTSVERZEICHNIS	4
IMPACT CASE	5
1. MISSION – IMPACT BESCHREIBEIN.....	5
2. STRUKTUR – IMPACT ORGANISIEREN	6
3. ZUSAMMENARBEIT – IMPACT ERMÖGLICHEN	7
4. WIRKUNGSPFADE – IMPACT ERREICHEN	9
5. LEARNINGS – IMPACT REFELKTIEREN.....	12
6. QUELLEN – IMPACT BELEGEN	13

IMPACT CASE

1. MISSION – IMPACT BESCHREIBEIN

Das ursprüngliche Ziel von *Care4Caregivers* war die Steigerung der Lebensqualität und der Gesundheit von betreuenden und pflegenden Angehörigen durch die Förderung sozialer Teilhabe und Selbstfürsorge. In der Pilotregion Waldviertel Nord wurde dazu in einem partizipativen Prozess Maßnahmen entwickelt und evaluiert. Dadurch wurden: _

- bestehende Teilhaberäume (Vereine) zu SorgeRäumen,
- Kunst & Kultur (Tradition) zur Brücke für SelbstfürSorge,
- Versorger zu SorgeTragenden und
- Kommunen zu Trägern von SorgeNetzwerken.

Durch die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen und professionellen sorgetragenden Organisationen sowie Kunst und Kulturschaffenden sollte das Verständnis für die Bedürfnisse von betreuenden und pflegenden Angehörigen in bestehenden Organisationen und Teilhaberäumen gesteigert und diese zu SorgeRäumen weiterentwickelt werden.

Tradition und Kultur dienten als Brücke für Kommunikation und Austausch sowie als Medium zur bewussten Steigerung der SelbstfürSorge. Die Einbindung regionaler Dienstleister, die von Versorgern zu SorgeTragenden wurden, sollte eine Ausdehnung der Sorgeskultur auf unterschiedliche Lebensbereiche bewirken. Durch die gemeinsame Entwicklung eines Rollen- und Aufgabenprofils für die kommunale Verwaltung und für Entscheidungsträger*innen in Caring Communities wurde die Grundlage geschaffen, dass diese zum Ankerpunkt des SorgeNetzwerks werden können.

Im Laufe des Projekts wurde deutlich, dass einige der gesetzten Ziele sehr umfassend sind und langfristige Betrachtung erfordern. *Care4Caregivers* stellt dabei einen bedeutenden Baustein in dieser Entwicklung dar, indem verschiedene Lösungsansätze zur Zielerreichung aufgezeigt, umgesetzt, evaluiert und für eine potenzielle langfristige Verankerung angepasst wurden.

2. STRUKTUR – IMPACT ORGANISIEREN

Care4Caregivers wurde von einem interdisziplinären Team umgesetzt, das gezielt zusammengestellt wurde, um unterschiedliche Perspektiven und Kompetenzen einzubringen. Bei der Auswahl der Teammitglieder haben wir darauf geachtet, Personen mit enger Verbindung zur Zielgruppe einzubeziehen, darunter Koordinatorinnen von Nachbarschaftshilfe Plus, Fachkräfte aus Gesundheits- und Pflegeberufen sowie Vertreter*innen von Entscheidungsträger*innen. Ergänzt wurde das Team durch wissenschaftliche Expert*innen mit umfassendem Know-how in den Bereichen Pflege und alternde Gesellschaft. So konnte fundiertes Wissen in die Projektarbeit einfließen und innovative Lösungsansätze entwickelt werden.

Die beteiligten Schlüsselpersonen kannten sich bereits im Vorfeld, hatten ähnliche Herausforderungen beobachtet und sich bereits vor der Projektausschreibung mit möglichen Lösungsansätzen auseinandersetzt. Gegenseitiger Respekt und ein hohes Maß an Vertrauen bildeten eine wichtige Grundlage für die gelungene Zusammenarbeit. Durch die Fördermöglichkeit wurde das Vorhaben gemeinsam konkretisiert und formalisiert, wodurch die Umsetzung als gemeinsames Projekt erst möglich wurde.

Veränderungen im Projektverlauf

Im Laufe des Projekts kam es zu personellen Veränderungen innerhalb der beteiligten Organisationen. Da jede Organisation von mehreren Teammitgliedern vertreten war, konnten diese Veränderungen gut abgefedert werden, ohne das relevante Wissen verloren ging. Die Personalwechsel erfolgten meist in Phasen, in denen einzelne Arbeitspakete abgeschlossen wurden, sodass Übergaben reibungslos gestaltet werden konnten. Diese strukturelle Vorsorge ermöglichte es, die Projektziele kontinuierlich weiterzuverfolgen und anzupassen, ohne die Koordination oder den Arbeitsfluss zu beeinträchtigen.

3. ZUSAMMENARBEIT – IMPACT ERMÖGLICHEN

Im Rahmen des Projekts wurden wissenschaftliche Erkenntnisse gezielt genutzt, um praxistaugliche Aktivitäten zu entwickeln. Diese wurden anschließend implementiert und hinsichtlich ihrer Wirkung wissenschaftlich evaluiert. Die präzise Analyse der Bedürfnisse und Lebenswelten der Zielgruppe bildeten die Grundlage für Angebote, die diesen Bedürfnissen entsprachen – und somit auch die gewünschte Wirkung entfalten konnten.

Die Evaluation zeigte klar: Für eine erfolgreiche Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis braucht es nicht nur fundierte Konzepte, sondern auch geeignete Rahmenbedingungen. Dazu zählen insbesondere die frühzeitige Einbindung von Vertrauenspersonen (z.B.: Koordinator*innen) sowie relevanter Zielgruppen.

Dieser praxisnahe Ansatz ermöglichte es, wertvolle Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Maßnahmen tatsächlich wirksam sind - und wie wissenschaftliche Grundlagen effektiv in reale Handlungskontexte übertragen werden können.

Zusammenfassung der Aussagen der Teammitglieder

Nachstehend eine Zusammenfassung der Aussagen der Teammitglieder zu den unterschiedlichen Bereichen:

Beitrag zur Zusammenarbeit und Teamdynamik

- Klare Aufgabenverteilung: Eine eindeutige Rollenverteilung war entscheidend für eine zielorientierte und verlässliche Zusammenarbeit - insbesondere bei räumlicher Distanz.
- Methodische Beiträge: Individuelle Stärken, etwa in der Entwicklung von Instrumenten zur Bedarfsanalyse und der Einbindung vielfältiger Perspektiven, bereicherten die Teamdynamik.
- Wertschätzender Umgang: Ein respektvoller Umgang im Team bildete die Basis für ein produktives Miteinander und förderte eine konstruktive Arbeitsatmosphäre.

Wahrnehmung der eigenen Rolle

- Vielfältige Aufgaben: Einige Mitglieder standen in engem Kontakt mit der Zielgruppe, etwas durch Planung, Organisation und Moderation von Veranstaltungen - diese Erfahrungen flossen direkt in die Projektgestaltung ein.
- Brückenfunktion: Einzelne Teammitglieder agierten als Bindeglied zwischen Praxis und Wissenschaft, stärkten die Kommunikation und förderten den Zusammenhalt.
- Sichtbarkeit und Wertschätzung: Die eingebrachten Perspektiven wurden anerkannt und geschätzt, was das persönliche Engagement zusätzlich verstärkte.

Wertvolle Aktivitäten für die Zusammenarbeit

- Regelmäßige Meetings: Persönliche Treffen und Abstimmungen waren zentral für die Koordination der Arbeitsschritte, die Klärung offener Fragen und gegenseitige Kennenlernen.
- Workshops und kreative Zusammenarbeit: Workshops erweiterten das Wissen zu Schlüsselthemen und sensibilisierten das Team für relevante Aspekte wie Nachbarschaftshilfe.
- Humor und Gemeinschaft: Die Treffen waren geprägt von Humor und einer offenen Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlten und ihr Potenzial entfalten konnten.

Veränderung der Rollen und Tätigkeiten

- Dynamische Entwicklung: Rollen und Aufgaben passten sich flexible an die jeweiligen Arbeitspakete an. Ein roter Faden blieb jedoch erkennbar.
- Wachsende Verantwortung: Einige Mitglieder entwickelten sich vom Beobachter zur aktiven Gestalterin bzw. zum Gestalter- dies stärkte sowohl persönliche als auch fachliche Kompetenzen.

Persönliche Auswirkungen der Zusammenarbeit

- Individuelle Weiterentwicklung: Der intensive Austausch mit dem Team und der Zielgruppe bot die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entwickeln und berufliche Interessen zu vertiefen.
- Soziale Erkenntnisse: Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung wurden als zentrale Themen erkannt – mit nachhaltiger Wirkung auf das persönliche und berufliche Selbstverständnis.
- Zukunftsmotivation: Das Projekt inspirierte dazu, sich weiterhin in sozialen Bereichen zu engagieren und vorhandene Gestaltungsspielräume aktiv zu nutzen.

4. WIRKUNGSPFADE – IMPACT ERREICHEN

Selbstfürsorge durch Traditionen

Basierend auf qualitativen Erhebungen wie Netzwerkkarten (n=8) und Tagebuchanalysen (n=8), durchgeführt von der Karl Landsteiner Privatuniversität, wurden zentrale Erkenntnisse darüber gewonnen, wie entlastende Angebote, für betreuende und pflegende Angehörige gestaltet sein müssen. Diese Ergebnisse zeigten deutlich, dass vor allem niederschwellige und nicht-stigmatisierende Formate bevorzugt werden, die den Alltag nicht durch zusätzliche Termine weiter belasten.

Ein weiteres zentrales Ergebnis war, dass pflegende Angehörige immer in Zusammenhang mit den von ihnen betreuten Personen betrachtet werden müssen. Entlastungsangebote werden nur dann in Anspruch genommen, wenn die Versorgung der pflegebedürftigen Person parallel sichergestellt ist.

Vor diesem Hintergrund wurden drei Formate entwickelt und umgesetzt: eine Bewegungsgruppe, ein Dichtertreff und das Format „Brauchtum Leben“. Diese Angebote ermöglichten eine Teilnahme sowohl für Angehörige gemeinsam mit ihren Pflegebedürftigen als auch nur für Letztere, wodurch die pflegenden Angehörigen Zeit für sich selbst gewinnen konnten.

Im Rahmen der Caring Community fanden insgesamt 106 Treffen mit 1071 Teilnehmer:innen statt. Im Projektverlauf wurde deutlich, dass die Regelmäßigkeit der Treffen eine entscheidende Rolle spielte: Sie ermöglichte gegenseitiges Kennenlernen, förderte neue Beziehungen und intensivierte bestehende Netzwerke.

Die betreuten Personen konnten durch die regelmäßigen Aktivitäten neue soziale Kontakte aufbauen, Freude an den Angeboten entwickeln und eine positive Grundstimmung erleben. Eine Angehörige schilderte:

„Meine Mutter ist kaum mehr aus dem Haus gegangen und wurde immer missmutiger, durch das regelmäßige Treffen mit anderen hat Sie eine viel bessere Laune. Das erleichtert das Zusammenleben wesentlich und ich habe regelmäßig Zeiten, wo ich etwas für mich machen kann.“

Diese Rückmeldungen zeigen eine spürbare Entlastung im Alltag der Angehörigen und eine nachhaltige Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe und des Wohlbefindens der betreuten Personen. Zudem ergaben sich Folgewirkungen über die Treffen hinaus: Die Teilnehmer:innen verabredeten sich eigenständig – etwa zum gemeinsamen Einkaufen oder für persönliche Gespräche – und schufen so neue informelle Unterstützungsnetzwerke.

Vereine als SorgeGemeinschaft

Ein zentrales Ziel des Projekts *Care4Cargivers* war es, Vereine als Sorgetragende für ihre Mitglieder zu stärken und sie als Multiplikatoren innerhalb der Caring Community zu integrieren.

Zu Beginn wurde eine quantitative Erhebung durchgeführt (301 Personen erreicht, 169 ausgefüllte Fragebögen). Vereinsmitglieder wurden zu folgenden Aspekten befragt:

- Zugangsbarrieren,
- die Rolle von Pflege und Bereuung im Vereinsleben,
- die Bedeutung des Vereins für pflegende Angehörige,
- sowie Unterstützungsleistungen durch den Verein.

Die Ergebnisse zeigten, dass Vereine eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe erfüllen und für pflegende Angehörige eine zentrale Quelle der Ablenkung und Stabilität darstellen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass sich viele Vereine nicht als Multiplikatoren oder Plattform für Care-Aktivitäten verstehen.

In einem gemeinsamen Workshop mit den Vereinen wurden daher verschiedene Aktivitäten erarbeitet, die darauf abzielen, neue Vereinsmitglieder – insbesondere pflegende Angehörige – zu aktivieren und zu gewinnen.

Die Umsetzung dieser Aktivitäten führte zur Entwicklung neuer Tools, die sowohl die Stabilität der Vereine fördern als auch pflegenden Angehörigen neue Möglichkeiten der Teilhabe eröffnen.

Langfristig trägt das Projekt dazu bei, die gesellschaftliche Rolle der Vereine zu stärken – insbesondere ihre entlastende Funktion für pflegende und betreuende Angehörige.

„Ich gehe jede Woche zur Probe, das ist mir heilig, das ist meine Zeit für mich, wo ich abschalten kann. Ich bin rund um die Uhr für meine Mutter da, aber die Proben brauch ich zum Abschalten, sonst dreh ich durch.“, so die Aussage einer pflegenden Angehörigen, die regelmäßig an den Blasmusikproben teilnimmt.

Gemeinden als Träger von Caring Communities

Zur Sensibilisierung der Gemeinden als zentrale Träger von Caring Communities wurden zwei Workshops mit rund 40 Gemeindevertreter:innen durchgeführt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde gemeinsam ein Aufgaben- und Rollenprofil für Gemeinden in einer Caring Community erarbeitet. Durch die gezielte Sensibilisierung und die Vermittlung des konkreten Nutzens einer Caring Community für die Gemeinschaft konnte eine Basis für deren nachhaltige Verankerung geschaffen werden.

In den Workshops setzten sich die Gemeindevertreter:innen sowie Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich anhand von Fallbeispielen aktiv mit rechtlichen Rahmenbedingungen und moralischen Verpflichtungen gegenüber vulnerablen Bevölkerungsgruppen auseinander. Dabei wurde deutlich, dass viele soziale Themen rechtlich nicht vollständig gelöst werden können, weshalb es neue Ansätze und eine enge Vernetzung zwischen der beteiligten Akteur:innen braucht.

Diese gemeinsame Reflexion machte den Mehrwert einer Caring Community sichtbar – sowohl zur Bewältigung aktueller sozialer Herausforderungen als auch zur präventiven Vermeidung sozialer Missstände.

Das wachsende Bewusstsein für den gesellschaftlichen und finanziellen Nutzen einer Caring Community erhöhte zudem die Bereitschaft der Gemeinden zur Bereitstellung von Ressourcen, was eine wesentliche Grundlage für die langfristige Etablierung entsprechender Strukturen darstellt.

Das entwickelte Aufgaben- und Rollenprofil diente nicht nur den teilnehmenden Gemeinden, sondern kann auch von anderen Kommunen sowie ähnlichen Projekten genutzt werden, um die Rolle und Verantwortung der Gemeinden in einer Caring Community zu verdeutlichen – inklusive der damit

„Durch die Mitarbeit bei *Care4Caregivers* ist mir bewusst geworden, dass es noch viel zu tun gibt, um die Menschen in unserer Gemeinde zu unterstützen.“, so ein Gemeindevertreter nach dem Workshop.

„Solche Treffen von unterschiedlichen Personen, die einen konkreten Fall bearbeiten, sollte es öfter geben, das schafft einfach Klarheit, warum manche Personen bzw. Berufsgruppe so reagieren wie sie reagieren. Ich verstehe jetzt einige Handlungen besser.“, ergänzte der Rechtssachverständige für Soziales der Bezirkshauptmannschaft nach dem Rechtsworkshop.

5. LEARNINGS – IMPACT REFELKTIEREN

Das Projekt hat gezeigt, dass bestimmte Rahmenbedingungen und Faktoren das Gelingen maßgeblich beeinflusst haben. Zu den begünstigenden Faktoren zählte insbesondere die bestehende Struktur von Nachbarschaftshilfe Plus, die eine solide Basis für die Durchführung, Verbreitung und Weiterführung der Initiativen bot. Ebenso war der bereits vorhandene soziale Zusammenhalt in den Gemeinden ein zentraler Erfolgsfaktor, auf dem aufgebaut werden konnte und der im Projektverlauf weiter gestärkt werden konnte. Auch die ländlichen Strukturen erwiesen sich ebenfalls als vorteilhaft, da sie eine gute Grundlage für gemeinschaftsorientierte Interventionen sowie eine größere Nähe zu den Bürger:innen schaffen. Darüber hinaus war die aktive Unterstützung durch Bürgermeister:innen von großer Bedeutung, da sie das Projekt aktiv gefördert haben und eine Vertrauensgrundlage für das Projekt bieten konnten.

Jedoch traten auch hemmende Faktoren auf. Die geringe Teilnahme und Bereitschaft von Vereinen und Dienstleister:innen stellte eine Herausforderung dar und zeigte, dass nicht alle Akteur:innen gleichermaßen mobilisiert werden konnten. Dies verdeutlicht, dass trotz einer soliden organisatorischen Basis externe Faktoren, wie das Engagement lokaler Akteur:innen, das Gelingen des Projekts beeinflussen können.

Insgesamt verdeutlichen diese Erfahrungen, wie wichtig es ist, bestehende Strukturen gezielt zu nutzen, gleichzeitig, aber auch potenzielle Hindernisse frühzeitig zu erkennen und anzugehen, um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit solcher Initiativen sicherzustellen.

6. QUELLEN – IMPACT BELEGEN

Zur Dokumentation und Absicherung der im Projekt Care4Caregivers erzielten Wirkungen wurden verschiedene Materialien erstellt und genutzt. Diese belegen sowohl die Bedarfsanalyse als auch die Umsetzung, Evaluation und strategische Weiterentwicklung der Maßnahmen:

- **Fragebogen & Auswertungsergebnisse**
Quantitative Erhebung zur Rolle von Vereinen in der Unterstützung pflegender Angehöriger (n = 169 Rückmeldungen). Die Ergebnisse flossen direkt in die Gestaltung von Workshop-Formaten und Vereinsaktivitäten ein.
- **Netzwerkkarten & Tagebuchanalysen**
Qualitative Instrumente zur Erfassung individueller Versorgungsnetzwerke und Alltagserfahrungen pflegender Angehöriger (n = 8). Sie bildeten die Grundlage für die Entwicklung niedrigschwelliger Selbstfürsorgeangebote.
- **Aufgaben- und Rollenprofil für Gemeinden**
In Workshops mit rund 40 Gemeindevertreter:innen gemeinsam erarbeitet. Es dient als praxisorientiertes Instrument zur politischen Sensibilisierung und zur strategischen Integration kommunaler Verantwortung in Caring Communities.
- **Evaluierungsbericht**
Dokumentiert die Wirkung der entwickelten Formate hinsichtlich Teilnahme, Rückmeldungen und wahrgenommener Entlastung. Enthält auch qualitative Rückmeldungen von Teilnehmenden.
- **Protokolle der Teammeetings & Ergebnisfolien**
Erfassen den laufenden Entwicklungsprozess, dokumentieren Reflexionen im Team und zeigen auf, wie Beteiligung und Zusammenarbeit ausgestaltet wurden.
- **Einladungen, Ablaufpläne & Veranstaltungsdokumente**
Belegen Reichweite, thematische Fokussierung und Vernetzungsaktivitäten im Rahmen von öffentlichen Formaten.